

УДК: 636.592.

МАҲАЛЛИЙ ЗОТ КУРКАЛАРНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Каримова Ёркиной Шералиевна

Чорвачилик ва паррандачилик институти (ЧПИТИ) таянч доктаранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13855637>

Аннотация. Мақолада маҳаллий зотларга мансуб куркаларнинг биологик хусусиятларини таърифи келтирилган. Шунингдек, уларни озиқлантириш шароитлари ва бериладиган озуқаларнинг таркиби, айниқса омухта емнинг таркиби ва унга киритилган донли озуқаларнинг салмоғи баён этилган. Маҳаллий зотларга мансуб куркаларнинг хўжалик фойдали белгилари бир-бирига таққослаб таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: жўжа, курка, озиқлантириш, парваришлаш, омухта ем, донли озуқалар, рацион, озуқалар, тирик вазн, тухум, маҳсулдорлик, жўжа очиш, курка гўшти, парҳезбон.

Аннотация. В статье описаны биологические особенности местных породы индеек. Также описаны условия их кормления, соотношения кормов в рационе, особенно состав комбинированных корма и доля входящего в него зерновых кормов. Проведено сравнение и анализ хозяйственных характеристик индеек местных пород.

Ключевые слова: цыпленок, индейка, кормление, уход, комбикорм, зерновые корма, рацион, корма, живая масса, яйца, продуктивность, инкубация, мясо индеек, диетическое мясо.

Abstract. The article describes the biological characteristics of local turkey breeds. The conditions for their feeding, the ratio of feed in the diet, especially the composition of the combined feed and the proportion of grain feed included in it are also described. A comparison and analysis of the economic characteristics of local breeds of turkeys was carried out.

Keywords: chicken, turkey, feeding, care, compound feed, grain feed, diet, feed, live weight, eggs, productivity, incubation, turkey meat, dietary meat.

Кириш. Ўзбекистон шароитида гўшт ишлаб чиқариш, хусусан парранда гўштини етиштириш долзарб аҳамият касб этади. Бу борада нафақат гўштдор кросс – дурагай товуқларни ўстириш, балки куркачиликка ҳам катта эътибор билан қаралмоқда ва амалий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Мавжуд курка зотларини кўпайтириш билан бир қаторда хорижий давлатлардан маҳсулдор курка зотлари келтирилиб, уларни маҳаллий шароитимизга мослаштириш, наслчилик ишларини барқарор ривожлантириш ишлари тизим ли амалга оширилмоқда. Ҳозирги пайтда ишлаб чиқарилаётган парранда гўштини 20 фоизини курка гўшти ташкил қилади. Курка гўшти ишлаб чиқаришда АҚШ, Венгрия, Лотин Америкаси давлатларида сезиларли муваффақиятларга эришиб келинмоқда.

Куркалар тирик вазнининг йириклиги ва бошқа хусусиятлари билан бошқа хонаки паррандалардан устун туради. Энг муҳими, курка гўшти юқори даражада тўйимлилиги, ўзига хос таъми ва парҳезбон хусусиятлари билан фарқланиб туради.

Тўла қийматли озиқлантириш омилининг маҳсулдорликка, шу жумладан гўшт маҳсулдорлигига ижобий таъсири қилиши кўплаб илмий манбаларда ёритилган. Шу нуқтаи назардан, овқат ҳазм қилиш органлари турлича тузилган кишлоқ хўжалик ҳайвонларида озиқлантириш омилини маҳсулдорликка таъсирини ўрганиш мақсадида

илмий манбаларни таҳлилий ўргандик. Жумладан, И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизов (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиклантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизов (2024), И.Хафизов, А.Хафизов (2024), И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизов (2024) фикрларига кўра, отларга мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилади. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаевларнинг (2024) хулосасига кўра, тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўситиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаева (2024), И.Хафизов (2023), И.Хафизов, А.Хафизовнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озуқаларни иқтисод қилиш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги вақтда саноат паррандачилигида ўзининг юқори маҳсулдорлиги, ҳаётчанлиги, берилаётган озуқага нисбатан ижобий таъсирчанлиги ҳамда маҳаллий шароитларга тез мослашадиган дурагай зотлардан парранда гўштини ишлаб чиқаришда кенг фойдаланиляпти.

Тадқиқот услубияти ва олинган натижаларни таҳлили. Тадқиқот умумқабул қилинган зоотехникавий усуллар ва илмий манбаларни таҳлил қилиш асосида амалга оширилди. Куркачилик йўналишидаги олимларнинг илмий асарлари ва тавсияномаларидан фойдаланилди.

Ўзбекистон шароитида маҳаллий популяциядаги куркаларни генофондини сақлаш, урчишиб кўпайтириш ва маҳсулдорлигини яхшилаш муҳим аҳамият касб этади. Республикамизда яхшиланган маҳаллий популяция куркаларига Ўзбекистон бронза ва сарғиш зотлари киради. Мазкур маҳаллий куркалар бўйича тадқиқот ўтказган олим З.М.Ашуровнинг (1996) ўтказган тадқиқот натижаларига кўра, Ўзбекистон бронза куркаларининг тирик вазни 17- ҳафталигида: хўрозлари – 4,4 кг-ни, макиёнлари – 3,5 кг-ни ва Ўзбекистон сарғиш куркалари хўрозларининг тирик вазни – 4,4 кг-ни, макиёнлари 3,4 кг-ни, Ўзбекистон қорақалпоқ маҳаллий куркалари хўрозларининг тирик вазни – 2,1 кг-ни, макиёнлари 1,91 кг-ни ташкил қилган. Шунингдек, 13 ҳафта тухум бериш даврида Ўзбекистон сарғиш куркалари 32 дона, Ўзбекистон бронза куркалари 30 дона ва Ўзбекистон қорақалпоқ маҳаллий куркалари 21 дона тухум қилган.

Маҳаллий курка зотлари	Тухумларни уруғланиш даражаси, %	Уруғланган тухумлардан жўжа очиб чиқиши, %
Ўзбекистон бронза	87,7	70,4
Ўзбекистон сарғиш	76,7	70,1
Ўзбекистон қорақалпоқ маҳаллий	76,8	58,2

1-жадвал. Маҳаллий куркалар тухумини уруғланиш ва жўжа очиб чиқиш даражаси

1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, маҳаллий популяциядаги куркаларнинг маҳсулдорлиги маданий зот куркаларига нисбатан паст бўлиб, уларни маҳсулдор маданий зотлар билан дурагайлаш орқали ушбу хўжалик фойдали белгиларини ошириш мумкин.

*Хонадон шароитида курка жўжсаларини
озиклантириш ва ёруғлик билан
таъминлаш жараёни*

*Курка жўжсаларини тирик
вазни аниқлаш*

Маҳаллий популяциядаги куркалар талаб даражасида озиклантирилиб, насл хусусиятлари яхшиланса, улар 180-200 кунлик ёшида жинсий етилиши мумкин. Бундай насл хусусияти яхшиланган курка макиёнларидан ўртача тухум бериш даврида 70-80 донагача тухум олиш мумкин. Жадал тухум бериш даври 5-6 ой давом этади ва шундан кейин тулаш даври бошланади. Катта ёшдаги куркалар тулаб чиққандан кейин ёш куркаларга нисбатан 30-40 фоиз кам тухум қилади.

Хонадон шароитида тез ўсиш ривожланиш хусусиятларини намоён қилган ва серпушт деб ҳисобланган куркалар келгусида урчишиб кўпайтиши учун саралаб олинади. Маҳаллий зот куркаларини кўйидаги келтирилган таркибдаги омукта ем билан озиклантириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади (2-жадвал).

2-жадвал. Маҳаллий куркаларни озиклантиришда бериладиган омукта емнинг таркиби, %

Омукта ем таркибидаги озуклар тури	%
Маккажўхори дони	16
Буғдой дони	28
Арпа дони	40
Шрот	11
Балиқ уни	2
Суяк уни	0,5
Оҳак	2,5
Таркибида бўлиши керак:	
Хом протеин	16
Клечатка	4,5
Метионин	1,5
Лизин	0,67
Кальций	1,3
Фосфор	0,6
Ош тузи	0,2

Ўзбекистон шароитида ўстириладиган курка жўжаларини 5-7 ойлик ёшигача майдонларга, далаларга чиқариб юбориб, кун давомида 2 маҳал донли озуқалар билан боқиш мумкин ҳамда ивигилган ёки қоришма қилиб тайёрланган бўтқалар билан семиртириш мумкин. Куркаларга донли озуқаларни: арпа дони, маккажўхони дони, буғдой кепачи, сули дони ва ҳар хил дон чиқиндиларини аралаштириб бериш тавсия қилинади. Куркаларнинг ҳар бир килограмм тирик вазни ҳисобига 60-80 граммдан курук ҳолдаги дон бериш мумкин. Куркаларни семиртиришда эрталаб ва кечқурун ивигилган аралашма: омухта ем обрат (ёки зардоб) билан аралаштириб берилди.

Гўшт учун боқилладиган куркаларда ўсиш ривожланиш товук ва ғозларга нисбатан жадал кечади ва тирик вазни оғирроқ бўлади. Энг асосийси 1 кг маҳсулот етиштиришга озуқа сарфи бошқа турдаги хонаки паррандаларга нисбатан анча кам. Жумладан, 6-7 ойлик ёшдаги куркалар 1кг гўшт етиштириши учун 3,5-5 кг курук модда сарфлайди. Ёз фаслида дала ва майдонларга яйратиб боқилган макиёнлардан мавсумда 60-80 дон ва ундан кўпроқ тухум олиш мумкин. Бу дегани ёзда 1 бош она куркадан 25-30 бош ўстириш мумкин ҳамда 120-150 кг парҳезбоп гўшти етиштириш имконини беради.

Курка гўшти мазали ва парҳезбоп ҳисобланади, шунинг учун ҳам бошқа турдаги хонаки паррандаларнинг гўштига қараганда фойдалироқдир. Ёш эркак куркаларни ва асосий галадан яроқсиз деб топилган қари куркаларни бўрдоқилаш орқали қўшимча равишда 30 фоизгача курка гўшти ишлаб чиқариш мумкин. Шунингдек, курка гўшти сифатли ва тўйимли юқори парранда гўшти саналади. Бўрдоқига боқилган куркаларнинг гўш мушаклари катта, қов суяқларини нг учлари думалоқлашган бўлиб, устида қалин гўшти бўлади. Биқин терисининг остида ёғ қатламини ҳосил қилади, орқа ва тўш териси оқ ёки сариқ тусда бўлади.

Кўрсаткичлар	ўлчов бирлиги	Ўзбекистон бронза зоти	Ўзбекистон сарғиш зоти	Ўзбекистон қорақалпоқ зоти
Тирик вазни	кг	8,0	7,2	6,2
Гўшт, жами	кг	6,570	6,162	4,440
шу жумладан: оқ гўшт	кг	2,620	1,680	1,490
суяги	кг	1,230	1,025	1,015
териси, тери ости ёғи	г	832	705	500
ички ёғи	г	50,0	-	-
думғаза	г	94,0	82,5	77,5
боши	г	168	135	125
оёғи	г	247	234	206
буйраги	г	40	39	48
жигари	г	128	124	120

3-жадвал. Маҳаллий зот куркалари гўштининг сифати (З.Ашуров маълумотлари асосида)

3-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, маҳаллий зотга мансуб куркаларнинг тирик вазни ва гўштининг сифатида бир-бирига таққослаганда сезиларли фарқ борлиги кўриниб турибди.

Хулоса. Маҳаллий зотларга мансуб куркаларни республикамизнинг табиий-иқлим шароити ва хонадон эгаларининг танлаш имкониятларидан келиб чиқиб, урчитиби

кўпайтириш ва ички истеъмол бозорини парhezбоп гўшт билан таъминлаш мумкин. Маҳаллий зот куркаларини маданий зот куркалари билан чатиштириб, уларни гўшт маҳсулдорлигини оширишга эришилади.

REFERENCES

1. Азимов С, Ашуров З, Ўрмонов А, Рибина Е. Гўштдор паррандачилик, Т.1974 йил.
2. Алексеев Ф.Ф. Индейка – перспективная мясная птица. Птица и птицепродукты. 2005 г., №5, С.12-15.
3. V.Amanturdiyev, V.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiyev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (*Crotalaria*) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342101001>
4. V.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012159 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/614/1/012159>
5. V.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/614/1/012160>
6. M.I.Annaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, V.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of *Melilotus albus* cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/614/1/012170>
7. Аллашов Б.Д. Изучение межгибридных скрещиваний по хозяйственно ценным признакам в селекции средневолокнистого хлопчатника // Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития: тезисы докл. межд. науч. практ.конф. – Ташкент, УзНИИССХ. – 2006. – С. 49–50.
8. Б.Д.Аллашов, С.Жамолов. Чорвачиликда озука базасини мустаҳкамлашда инновацион усулда кашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришнинг аҳамияти. Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалида 2021 йил 30-март куни бўлиб ўтган илмий-амалий анжуман тўплами. Тошкент-2021. 100-бет
9. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6
10. С.Ғ.Жамолов, Б.Д.Аллашов. Кузги ва баҳорги муддатларда экилган озуқабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. Ж.Science and innovation. Том 2. Номер Special Issue 8, Ст. 302-306
11. Корнилова В.А. Эффективность выращивания индюшат тяжелого и среднего кроссов при различных способах содержания. диссер.канд.с-х.наук:06.02.04, Самара. 2001г., С.112
12. Морарь М.А., Вайскрובהва Е.С., Ребезов Я.М. Мясо индейки, как лечебно-профилактической продукт в питании. Качество продукции, технологий и образования: Материалы XIIМеждунар. науч.-практ. конф., 31 марта 2017 г.,-Магнитогорск: Магнитогорский гос. Технический ун.-т им.Г.И.Носова, 2017 г., С.53-56.
13. Ребезов Я.М., Горелик О.В., Харлап С.Ю. Все о мясе. 2020 г., №55, С.292-296.
14. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и

- переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
15. [Нурматов А., Хафизов И. Карабайрская порода лошадей—«золотой фонд» Узбекистана.](#) Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
 16. Нурматов А., Жабборов Ш., Хафизов И., Тагаева Л. [Корабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илфог технологияси.](#) Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 200-206б.
 17. Холматов А “Куркачилик” 100 китоб тўплами, 83-китоб. Тошкент-2021.
 18. Hafizov Akmal Inoyatovich. Hematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed.Cotton Science (2023), Volum-3, Issue-2. Cotton Science International Scientific journal. Internet address: <http://journals.company/> E-mal:info @journals. company.
 19. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И. [Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар сут махсулдорлигига таъсири.](#) 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
 20. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
 21. Қўзиёв И, Хошимов Н, Саидазимов Т. “Паррандачилик- етти хазинанинг бири”(оммабоп қўлланма) Тошкент 2012.
 22. Хафизов И.И., Куччиев О.Р., Хафизов А.И. Эволюция жараёнида от фенотиби-даги катта ва кичик мутацион ўзгаришларнинг узлуксиз намоён бўлиши. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani.Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 139-144 б.
 23. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Konferensiya materiallari:Ozbekistonning janubiy hududlarida qishloq xojalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani., Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 б.
 24. Хафизов И.И. Ўзбекистонда йилқичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари.Конференция материаллари:"Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали., 2023/2/23, 345-353 б.

25. Ҳафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
26. Ҳафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Ҳафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.